

Jeux d'adultes et jeux d'enfants dans l'*Histoire Auguste*

Patricia GAILLARD-SEUX
Université d'Angers

Introduction

L'*Histoire Auguste* est une source particulière. Série de trente biographies impériales d'Hadrien à Carin et Numérien (117-285), attribuées à six auteurs fictifs et présentées comme écrites sous Dioclétien et Constantin, elle date en réalité de la fin du IV^e siècle ou, plus probablement, du début du V^e siècle apr. J.-C.¹. L'idée domine maintenant qu'il y eut un seul auteur, quelques commentateurs suggérant une sorte de pool d'écrivains ayant un style et des buts communs². Les biographies portent sur les empereurs en titre ayant régné, les héritiers désignés morts avant d'accéder au trône³ et les usurpateurs. Beaucoup mêlent des données avérées et des faits sans rapport avec l'empereur concerné, certaines étant presque entièrement fictives. Les historiens actuels distinguent dans cet ensemble les *Vies* principales, celles des neuf empereurs en titre d'Hadrien à Caracalla⁴. Suivant une même source de base, elles comportent le plus d'éléments fiables sur la vie de ces empereurs, avec toutefois des insertions qu'en réalité, il ne faut pas relier à l'empereur dont il est question. Les cinq autres biographies de la même période sont dites *Vies* secondaires⁵; elles additionnent des informations déjà données dans les *Vies* principales et une part de « fiction » très importante. Dans le reste de l'œuvre, l'« invention » tient souvent plus de place que les données réelles sur le personnage évoqué.

Fournissant des renseignements biographiques sur les empereurs, l'*HA* exprime aussi une idéologie du pouvoir impérial. Elle aspire à l'idéal d'un empereur adulte, ne se cloîtrant pas dans son palais à la merci de ses conseillers, tolérant et laissant un rôle au Sénat. D'autres particularités font que prudemment, elle ne semble pas avoir été diffusée au-delà d'un cercle

1 Pour l'auteur de cet article, l'œuvre a été écrite après 400 apr. J.-C. en raison d'allusions postérieures à cette date.

2 Baldwin, 2010, p. 448.

3 Exemple : Aelius César, héritier désigné d'Hadrien.

4 Soit : Hadrien, Antonin le Pieux, Marc Aurèle, Lucius Vérus, Commode, Pertinax, Didius Julianus, Septime Sévère, Caracalla. Voir notamment Chastagnol, 1994, p. XXXVII-XXXVIII. L'appartenance de la *Vie* de Vérus à cette catégorie est parfois discutée.

5 *Vies* d'Aelius César, Avidius Cassius, Pescennius Niger, Clodius Albinus, Géta.

restreint d'initiés. Par endroits elle fait apparemment l'éloge d'usurpateurs ; dans les parties souvent qualifiées d'inventées par les commentateurs, elle cache des attaques contre des membres haut-placés de l'aristocratie sénatoriale. Cette caractéristique conduit certains commentateurs actuels à considérer qu'en même temps qu'une série de biographies exprimant une position idéologique, l'*HA* est un pamphlet politique dirigé contre des contemporains⁶.

Dans ses diverses composantes, l'*HA* comprend un petit nombre d'allusions à des jeux, d'adultes ou d'enfants. Nous verrons dans quelle mesure ces jeux peuvent être considérés comme « bons » ou « mauvais » par référence à l'idéologie du bon ou du mauvais empereur ou faire avant tout allusion à des faits contemporains de l'écriture.

1. Jeux d'adultes dans l'*Histoire Auguste*

Quelques jeux sont mentionnés à propos des empereurs adultes : les dés et jeux d'argent ; le jeu de balle ; le jeu des *latrunculi*.

1.1. *Alea et tesserae* : de « mauvais » jeux

Dans l'*HA*, trois empereurs sont réputés joueurs. Il est question deux fois d'*alea* et une fois de *tesserae* à propos de Lucius Vêrus. Commode est dit à deux reprises s'adonner à l'*alea* tandis que Didius Julianus serait *aleator*. L'*alea* désigne le jeu d'argent en général, où entre le plus souvent une part de hasard. Le mot semble majoritairement faire allusion au jeu de dés, probablement le plus pratiqué dans le monde romain. *Tessera*, dans un contexte de jeu, signifie « dé »⁷. Il est difficile de préciser quels jeux étaient sous-entendus lorsque l'*HA* parle d'empereur amateur d'*alea*, mais les dés en faisaient certainement partie si l'on se réfère à la mention de *tesserae* dans la *Vie* de Vêrus.

Ces trois empereurs étaient-ils réellement joueurs ? Le degré de crédibilité de l'assertion varie d'un prince à l'autre.

Elle est sans doute exacte pour Didius Julianus. Faisant un bilan du caractère de l'empereur à la fin de sa biographie, l'auteur écrit :

Obiecta sane sunt Iuliano haec : quod gulosus fuisset, quod aleator, quod armis gladiatoriiis exercitus esset, eaque omnia senex fecerit, cum antea numquam adulescens his esset uitiiis infamatus.

« Voici ce qu'on reprochait à Julianus : il aurait été goinfre, joueur, se serait exercé aux armes des gladiateurs, et tout cela pendant sa vieillesse, alors qu'auparavant quand il était jeune, on ne lui reprochait aucun de ces vices⁸. »

6 Pottier, 2005, p. 224 : « Je propose de lire certaines parties de l'*HA* comme un roman à clés présentant un discours cohérent sur l'actualité politique de la fin du IV^e siècle » ; *idem*, 2006, p. 234 : « L'*HA*, œuvre multiforme, recueil de biographies impériales et exercice de style littéraire, peut aussi être perçue comme un livre d'histoire immédiate, sous l'angle du pamphlet politique » ; Gaillard-Seux, 2015, p. 276 : « L'*Histoire Auguste* apparaît comme un pamphlet politique à clés et non comme un exercice gratuit » ; Chausson, 2017, p. 49 : « On lira l'*HA* comme un pamphlet politique véhémentement engagé dans son temps et non comme un simple jeu de grammairien » ; p. 51 : « L'œuvre est, en plus d'un dispositif rédactionnel fascinant, un brûlot politique. »

7 Aucun des autres sens de *tessera* ne conviendrait ici.

8 *Didius Julianus*, IX, 1 (trad. A. Chastagnol, 1994, modifiée).

Didius Julianus n'a pas très bonne réputation dans la majorité des sources, surtout à cause de son arrivée au pouvoir. Après l'assassinat de Commode par son entourage le 31 décembre 192, Pertinax, Préfet de la Ville de Rome, avait été proclamé empereur. Celui-ci, tentant de remettre de l'ordre et de prendre des mesures d'économie, se fit assassiner le 28 mars 193 par les prétoriens regrettant Commode. Après le meurtre, les prétoriens, retranchés dans leur camp, avaient départagé les deux candidats à l'empire s'étant présentés à eux, Flavius Sulpicianus, beau-père de Pertinax, et Didius Julianus, sénateur consulaire, qui l'avait emporté notamment par la promesse d'un plus gros *donatium*. Cette attribution du pouvoir a été considérée comme une mise aux enchères de l'empire et le gagnant ne pouvait s'en honorer. Ce point de vue s'exprime notamment chez Cassius Dion⁹, qui accuse Julianus d'être avide d'argent, dépensier et licencieux¹⁰; il affirme aussi que le soir de son accession au pouvoir, ce dernier fit au palais un festin et joua aux dés, le cadavre de Pertinax gisant non loin¹¹. L'*HA* disculpe Julianus d'avoir fait ce festin et affirme qu'il était frugal¹². Elle essaie d'atténuer les accusations du passage cité en ne les prenant pas à son compte et en limitant les défauts soulignés, dont l'amour de l'*alea*, à la fin de la vie de l'empereur. La *Vie* de Didius Julianus lui est dans l'ensemble plus favorable que les autres sources, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer¹³.

Pour Lucius Vérus et Commode, les affirmations sur leur goût pour l'*alea* s'insèrent majoritairement dans un schéma littéraire décalquant les traits des mauvais empereurs, Caligula, Néron et Vitellius. Le portrait de Lucius Vérus dans l'*HA* semble globalement négatif alors que les autres sources sont moins sombres. Si Vérus a été dans l'ombre de Marc Aurèle et ne semble pas avoir possédé les mêmes vertus, il ne paraît pas pour autant avoir eu les vices que lui attribue l'*HA*. C'était le fils du premier César d'Hadrien, Aelius César, mort avant Hadrien en 138. L'empereur, ayant ensuite adopté Antonin le Pieux, lui fit adopter Lucius Vérus (7 ans) et Marc Aurèle (17 ans). Antonin montra ensuite sa préférence pour Marc Aurèle, seul associé au pouvoir. Devenu empereur, ce dernier s'associa toutefois Vérus avec des titres identiques aux siens (sauf le grand pontificat), mais fut l'empereur dominant. Il confia à Vérus la direction de la guerre contre les Parthes entre 162 et 166, lui fit épouser en 164 sa fille Lucilla et se l'adjoignit pour combattre dans les guerres germaniques commencées en 166, au cours desquelles Vérus mourut brusquement de maladie, en 169.

Les premières mentions de sa passion pour le jeu interviennent dans l'évocation du mode de vie de Vérus, après son départ de Rome, lors de son séjour en Syrie pour le commandement de la guerre parthique et à son retour. L'*HA* lui prête une vie de dissipation et de débauche.

9 Cassius Dion, *Historia romana*, LXXIV, 11, 3-6, sur la scène de vente aux enchères. Aussi Hérodien, II, 6, 4-11.

10 *Ibid.*, LXXIV, 11, 2. Hérodien parle de l'ivresse, la mollesse et la débauche de Julianus (II, 6, 6; 7, 1).

11 *Ibid.*, LXXIV, 13, 1.

12 *Didius Julianus*, III, 8-9.

13 Chastagnol, 1994, p. 283. A. Chastagnol (p. 284) suggère que cette discordance serait due à l'emploi d'une source disparue plus favorable, en l'occurrence le biographe Marius Maximus, contemporain des événements. Mais Marius Maximus, écrivain connu seulement par deux autres sources, n'est mentionné comme biographe que dans l'*HA*, ce qui conduit certains commentateurs à douter qu'il l'ait vraiment été.

Le passage où figure la première allusion à l'*alea* l'assimile explicitement à Caligula, Néron et Vitellius :

Fertur et nocte perpeti alea luisse, cum in Syria concepisset id uitium, atque in tantum uitiorum Gaianorum et Neronianorum ac Vitellianorum fuisse aemulum, ut uagaretur nocte per tabernas ac lupanaria oblecto capite cucullione uulgari uiatorio et comisaretur cum triconibus, commiteret rixas, dissimulans quis esset, saepeque efflicto liuida facie redisse et in tabernis agnitum, cum sese absconderet.

« On raconte aussi qu'il était capable de passer la nuit à jouer, une mauvaise habitude qu'il avait prise en Syrie, et qu'il rivalisait de vices avec les Caligulas, les Nérons et les Vitellius, au point de déambuler la nuit de tavernes en lupanars, la tête couverte d'un simple capuchon de voyage, de faire la noce avec des voyous et de prendre part à des rixes en dissimulant sa véritable identité. Il en revenait souvent, dit-on, le visage tuméfié et avait fini par se faire reconnaître dans les tavernes malgré ses essais de camouflage¹⁴. »

Le passage décalque la description des activités nocturnes du jeune Néron, qui, d'après Suétone et Tacite, va dans les cabarets et lupanars la tête couverte et suscite des rixes¹⁵. Caligula, Néron et Vitellius sont tous trois réputés joueurs. Caligula le fait notamment pour l'argent et gagne par le mensonge et le parjure¹⁶. Néron joue de fortes sommes¹⁷. Vitellius se gagna grâce aux dés l'amitié de l'empereur Claude, qui en était passionné, puis celle de Néron¹⁸.

L'*HA* s'étend aussi sur un banquet qu'aurait donné Vêrus, du coût énorme de six millions de sesterces, avec dons d'objets d'or, d'orfèvrerie, de pierreries, d'esclaves, etc. Elle précise :

Post conuiuium, lusum est tesseriis usque ad lucem.

« Après le banquet, on joua aux dés jusqu'à l'aube¹⁹. »

Les banquets d'un luxe extravagant font partie des caractéristiques des mauvais empereurs. Caligula inventa des mets et des repas d'un prix prodigieux²⁰. Néron faisait durer ses festins de midi à minuit et deux de ses amis l'invitèrent à des banquets, l'un coûtant quatre millions de sesterces et l'autre plus encore²¹. Suétone détaille les exemples de la goinfrerie et des festins de Vitellius, les hôtes chez qui il s'invitait ne dépensant jamais moins de 400 000 sesterces pour un de ces repas²². Tacite et Cassius Dion donnent des précisions analogues²³. Les jeux d'argent sont une suite attendue de ces banquets.

La passion pour l'*alea* revient à la fin de la biographie de Vêrus, dans le portrait physique et moral qui suit la mention de la mort :

Lingua impeditior fuit, aleae cupidissimus, uitae semper luxuriosae atque in pluribus Nero praeter crudelitatem et ludibria.

« Il n'avait pas la parole très facile, adorait jouer, vivait toujours dans les plaisirs ; en somme, à

14 *Verus*, IV, 6 (trad. A. Chastagnol, 1994, modifiée).

15 Suétone, *Nero*, XXVI, 2-3 ; Tacite, *Annales*, XIII, 25 ; aussi Philostrate, *Vita Apollonii*, IV, 42.

16 Suétone, *Caligula*, XLI, 3 ; Cassius Dion, *Historia romana*, LIX, 22, 3-4.

17 Suétone, *Nero*, XXX, 7.

18 Suétone, *Vitellius*, IV.

19 *Verus*, V, 7 (trad. A. Chastagnol, 1994).

20 Suétone, *Caligula*, XXXVII, 1.

21 Suétone, *Nero*, XXVII, 2 ; 4.

22 Suétone, *Vitellius*, XIII.

23 Tacite, *Historiae*, I, 62 ; II, 62 ; 95 ; Cassius Dion, *Historia romana*, LXIV, 2, 2-3, 3.

plus d'un égard et mis à part la cruauté et le ridicule, c'était un second Néron²⁴. »

L'exemple néronien du mauvais empereur est donc confirmé.

Commode est aussi considéré comme s'adonnant au jeu, ce dont Hérodien et le résumé de l'*Histoire romaine* de Cassius Dion ne font pas mention.

...popinas et ganeas in Palatinis semper aedibus fecit neque umquam pepercit uel pudori uel sumptui. In domo aleam exercuit.

«... il fit installer dans les palais du Palatin des tavernes et des bouges permanents, sans jamais ménager pudeur, ni dépense. Il jouait à demeure²⁵. »

La suite du passage affirme qu'il se serait créé un lupanar personnel. La mention de lieux de débauche au palais rappelle la création au même endroit par Caligula d'un lupanar avec garçons et femmes, dont il voulait tirer de l'argent en les prostituant²⁶. Le jeu d'argent ne peut manquer dans un mauvais lieu. L'épisode semblerait se placer dans la jeunesse de Commode, du vivant de Marc Aurèle²⁷, ce qui serait étonnant vu la rigueur morale de ce dernier.

Un deuxième passage montre le gaspillage d'argent grâce à l'association festins/jeu d'argent, déjà rencontrée :

Simulauit se et in Africa iturum, ut sumptum itinerarium exigeret, et exigit eumque in conuiuia et aleam conuertit.

« Il prétendit aussi vouloir partir pour l'Afrique afin d'obtenir des frais de route, qu'une fois obtenus il gaspilla à festoyer et à jouer²⁸. »

Commode étant réputé pour ses excès et ses dépenses, il n'est pas impossible qu'il ait effectivement été joueur. Cependant le modèle littéraire du mauvais empereur est ici dominant et explique sans doute la mention. Agnès Molinier-Arbo a déjà souligné que certains passages de la *Vie* de Commode tendent à suivre le traitement de la vie de Caligula, et parfois de Néron, dans les sources antérieures²⁹.

L'image de l'*alea* et des dés est donc entièrement négative dans les quelques passages où il apparaît dans l'*HA*. C'est évidemment parce qu'il s'agit de jeux d'argent moralement condamnables³⁰. Les jeux d'argent étaient interdits par la loi et tolérés seulement au moment des Saturnales ou des Quinquatries. Ils étaient admis en privé sous certaines conditions³¹.

Si ces jeux sont indubitablement de mauvais jeux qui complètent l'image du mauvais prince, leurs mentions dans l'*HA* ne répondent sans doute pas à un but identique. S'il s'agit d'une allusion à un fait peut-être réel pour Didius Julianus, dépeint ailleurs comme mauvais empereur, et à une réalité possible vue à travers un filtre littéraire pour Commode, l'insistance sur le jeu concernant Lucius Vèrus est plus problématique. On ne peut exclure qu'au-delà

24 *Verus*, X, 8 (trad. A. Chastagnol, 1994, modifiée).

25 *Commodus*, II, 7 (trad. A. Chastagnol, 1994, modifiée).

26 Suétone, *Caligula*, XLI, 2 ; Cassius Dion, *Historia romana*, LIX, 28, 9. Voir Molinier-Arbo, 2010, p. 217.

27 L'installation de tavernes et de bouges est mentionnée après l'indication que Commode ait récupéré ses parasites, grâce à la faiblesse de son père, qui aurait auparavant tenté de les éloigner.

28 *Commodus*, IX, 1 (trad. A. Chastagnol, 1994).

29 Molinier-Arbo, 2010 ; *ead.*, 2012, p. 201-212.

30 Sur cette condamnation dans la littérature latine, Väterlein, 1976, p. 6-11.

31 *Digesta*, XI, 5, 2 ; 3 ; 4. Sur la législation sur les jeux d'argent : Pichonnaz, 2018.

du personnage de Vêrus et du schéma du mauvais prince s'appliquant à lui, soit visé un contemporain de l'*HA*.

1.2. Un « bon » jeu : la balle

Deux textes font allusion au jeu de balle, qui est en même temps un jeu et un exercice physique, perçu positivement. La *Vie* de Marc Aurèle le décrit dans sa jeunesse. Il montrait alors un tel amour de la vie qu'il assistait quelquefois aux chasses de l'amphithéâtre, s'intéressait au théâtre et aux spectacles, s'adonnait à la peinture, pratiquait la chasse et divers sports. Il aurait aussi très bien joué à la balle : *pila lusit adprime*³². La *Vie* d'Alexandre Sévère évoque également le jeu de balle. Cette biographie, la plus longue de l'*HA*, montre celui dont la nomenclature exacte est Sévère Alexandre, sous les traits d'un empereur possédant toutes les vertus du bon prince³³, par opposition à la biographie précédente, celle du mauvais empereur Elagabale. Elle dépeint son mode de vie à travers la description de l'organisation de sa journée, peinture entièrement fictive, mais qui montre quelles activités conviennent au bon empereur³⁴. Avant le bain, nous dit-on :

...operam palaestrae aut sphaeristerio aut cursui aut luctaminibus mollioribus dabat.

«... il se dépensait à la palestres ou à la salle de jeu de balle ou à la course ou dans des luttes assez douces³⁵. »

Sphaeristerium est un décalque de σφαιριστήριον. Le mot a été restitué dans le texte cité, les copistes ayant diversement accommodé ce terme sorti de l'usage à l'époque médiévale. Il est issu de σφαῖρα, « balle » et désigne le lieu où se déroulent les jeux de balles. À l'époque impériale, ceux-ci pouvaient se tenir en plein air, comme à Rome au Champ de Mars³⁶; mais il se créa de plus en plus des salles fermées, surtout dans les dépendances des bains publics ou privés³⁷. Sévère Alexandre étant censé faire ses exercices avant le bain, on pouvait supposer que la palestres et le *sphaeristerium* se trouvaient aux thermes ou tout près. Le jeu se place en tout cas parmi les activités sportives préparatoires au bain, conformément aux recommandations médicales. Les jeux de balles relevaient à la fois du sport et du loisir et les médecins insistaient sur leurs bienfaits pour le corps³⁸. Leur place à cet endroit de la *Vie* d'Alexandre est logique.

La mention concernant Marc Aurèle parle de *pila*. Elle se place dans l'énumération des activités d'un jeune aristocrate romain, sans doute membre de la famille impériale pour une partie de l'époque où il s'y est adonné. Elle appartient à une *Vie* principale où les passages « fictifs » sont peu nombreux ; le début de la *Vie* où elle s'insère est considéré comme donnant

32 *Marcus*, IV, 9.

33 Bertrand-Dagenbach, 1990.

34 Sur le mode de vie de Sévère Alexandre selon l'*HA*, Gaillard-Seux, 2006.

35 *Alexander Seuerus*, XXX, 4 (trad. pers.).

36 Strabon, V, 3, 8.

37 Une villa de Pline le Jeune avait au-dessus des bains un *sphaeristerium* permettant de jouer à plusieurs jeux de balle (*Epistulae*, V, 6, 27).

38 Celse, *De medicina*, I, 2, 6; Antyllos chez Oribase, *Collectiones medicae*, VI, 32 (Raeder, p. 185). Voir Galien *infra* et A. Pietrobelli dans ce numéro.

des renseignements authentiques sur Marc Aurèle. Celui-ci a donc probablement été un excellent joueur de *pila*.

De quel jeu peut-il s'agir dans les deux passages de l'*HA*? La seule indication du lieu dans la *Vie* d'Alexandre Sévère ne permet pas de préciser à quel jeu précis était réputé jouer ce prince, d'autant que le contexte est entièrement fictif. Le terme *pila* est dans le principe assez vague, mais était peut-être aussi compris comme le nom d'un jeu particulier.

Les Romains ont emprunté les jeux de balle aux Grecs selon Horace³⁹. Julius Pollux et Suétone mentionnent quatre jeux de balle chez les Grecs⁴⁰: l'*ourania* (« balle au ciel »); l'*aporraxis* (« balle au bond »); l'*episcuros* (« jeu du caillou »), où trois lignes tracées sur le sol avec un caillou délimitent les camps de deux équipes; la *phaininda*, également dite *harpaston*, du nom de la balle employée⁴¹.

Le médecin grec Antyllos indique d'autre part qu'il existe cinq types de balle, qu'on ne peut pas toujours relier à un jeu précis: une petite, une grande, une moyenne, une très grosse et une balle creuse⁴². Les sources latines parlent de *pila* ou de *sphaira* sans qu'on sache de quelle balle il s'agit. Le plus précis est Martial qui en nomme plusieurs. Le *follis* est un ballon⁴³. La *pila paganica* est bourrée de plumes fortement tassées⁴⁴. La *pila trigonalis*⁴⁵ ou *trigon*⁴⁶ sert apparemment dans un jeu à trois où l'on joue aussi avec la main gauche. L'*harpastum* est employé dans le jeu du même nom ou *phaininda*⁴⁷. Galien a consacré un bref traité au jeu de la petite balle, qui est en fait la *phaininda* ou *harpaston*⁴⁸. On ne peut exclure que le latin ait aussi utilisé simplement *pila* pour le désigner⁴⁹.

La *phaininda* est un jeu de feinte (les auteurs rattachent φαίνινδα à φενακίζειν, « tromper ») opposant deux camps et impliquant de feinter le camp adverse sur la direction donnée à la balle; assez violent, il implique de courir et d'avoir avec l'adversaire des contacts rapprochés avec des prises sur le cou et le reste du corps. Galien souligne que ce jeu développe l'ensemble du corps; mêlant exercice, compétition et plaisir, il est aussi utile à la santé du corps qu'à l'intelligence de l'âme⁵⁰. C'est même une excellente préparation aux carrières militaires et administratives. Il peut entraîner l'âme et le corps «... par les exercices les plus poussés, ceux que les lois souveraines d'une cité ordonnent en particulier aux chefs militaires

39 Horace, *Satirae*, II, 2.

40 Pollux, *Onomasticon*, IX, 2, 103-107; Suétone, *Sur les jeux des Grecs*, 2 (p. 68-69 Taillardat, et cité chez Eustathe de Thessalonique, fr. 99 Taillardat p. 107-108). Sur ces jeux, voir Costanza, 2019, p. 120-131; p. 216-222. Cf. aussi Lafaye, 1907; Boudon-Millot, 2015. Voir aussi A. Pietrobelli dans ce volume.

41 Pollux, *Onomasticon*, IX, 105; Athénée, *Deipnosophistae*, I, 25, 14f.

42 Antyllos chez Oribase, *Collectiones medicae*, VI, 32 (Raeder, p. 185).

43 Martial, *Epigrammata*, VII, 32, 7; XII, 82, 5; XIV, 45; 47.

44 *Ibid.*, VII, 32, 7; XIV, 45.

45 *Ibid.*, XIV, 46.

46 *Ibid.*, IV, 19, 5; XII, 82, 3.

47 *Ibid.*, IV, 19, 6; XIV, 48.

48 *Marindin*, 1890; Boudon-Millot, 2015.

49 Boudon-Millot, 2015, p. 52, ne tranche pas la question.

50 Galien, *De paruae pilae exercitio*, 3 (Kühn, V, 904,10-15).

de cultiver⁵¹ ». Étant un jeu de stratégie et d'anticipation, à la différence des exercices de la palestre qui donnent surtout du muscle, il produit des gens capables d'être de bons généraux et de bons administrateurs des affaires impériales et civiques⁵².

Ce jeu est donc particulièrement adapté à un empereur ou un futur empereur. Galien a été le médecin de Marc Aurèle pendant son règne. Mais il ne peut l'avoir poussé à pratiquer le jeu de la petite balle puisque Marc Aurèle, devenu empereur à 40 ans, n'a pratiqué les activités décrites par l'*HA* que pendant sa jeunesse et les abandonna sous l'influence de la philosophie. En tout cas, la pratique de la *pila* convenait à la jeunesse aristocratique d'un futur empereur tel que Marc Aurèle.

De même l'évocation du passage par le *sphaeristerium* de l'Alexandre Sévère de l'*HA* contribuait à l'image qu'en dessine l'œuvre : un bon souverain, menant une vie tempérante, respectueuse des avis de la médecine et de la philosophie. Cette mention, comme l'ensemble de la biographie, pose toutefois un problème : pourquoi présenter ainsi cet empereur, qui était en réalité un jeune homme largement dominé par sa mère ? Faut-il envisager que derrière cette image idyllique des qualités du bon empereur se cache le portrait ironique et *a contrario* d'un contemporain, le choix de Sévère Alexandre pour ce portrait s'expliquant pour des raisons qui paraissent plus évidentes aux contemporains qu'à nous ?

1.3. Le jeu des *latrunculi* : une règle et un nom déterminants

Une anecdote où le jeu des *latrunculi* est censé jouer un grand rôle est racontée dans le *Quadrige des Tyrans*, qui prétend faire la biographie de quatre usurpateurs. Le mot *tyrannus*, « tyran », a fini par désigner l'usurpateur du pouvoir impérial, cette évolution terminologique étant sensible à partir de l'époque de Constantin⁵³. Le premier des quatre « tyrans », Firmus, aurait agi pendant le règne d'Aurélien (270-275), dans la *Vie* duquel il est déjà mentionné (XXXII, 2). C'est un personnage fictif⁵⁴. Les trois autres, Saturninus, Proculus et Bonosus, sont des usurpateurs réels du temps de Probus (276-282), dans la *Vie* duquel ils apparaissent brièvement (XVIII, 4-7) : Saturninus a usurpé en Orient où il fut vaincu ; Proculus et Bonosus se sont révoltés ensemble à Cologne et furent écrasés par Probus. Mais le traitement de ces personnages dans le *Quadrige* est aussi fictif que ce qui concerne Firmus. C'est dans la section consacrée à Proculus que le jeu des *latrunculi* apparaît. Proculus aurait été proclamé empereur d'abord par jeu et par plaisanterie :

Nam cum in quodam conuiuio ad latrunculos luderetur atque ipse decies imperator exisset, quidam non ignobilis scurra « Aue, inquit, Auguste », adlataque lana purpurea umer[o]s eius uinxit eumque adorauit : timor inde consciorum, atque inde iam exercitus temptatio et imperii.

« Comme une fois en effet on jouait aux *latrunculi* durant un banquet et que, dix fois, il était sorti *imperator*, un plaisantin fort connu s'écria « Salut, Auguste ! », apporta une pièce de laine pourpre, lui en couvrit les épaules et se prosterna devant lui : de là crainte des témoins, de là bientôt tentative de rallier l'armée et de s'emparer du pouvoir impérial⁵⁵. »

51 *Ibid.* (Kühn, V, 904, 15-17) ; trad. pers.

52 *Ibid.* (Kühn, V, 904, 17-905, 16). Sur ces points, voir A. Pietrobelli dans ce numéro.

53 Voir entre autres Néri, 1997.

54 Voir notamment Paschoud, 2001, p. 177.

55 *Quadrige*, XIII, 2 (trad. F. Paschoud modifiée, CUF, 2001).

Le terme *latrunculus* est dérivé de *latro*, avec des sens identiques. Le *latro* est d'abord le soldat mercenaire, dans le contexte des guerres des diadoques après la mort d'Alexandre ; le grec *λάτρον* désigne la rémunération de qui fait un travail mercenaire au sens propre, dont celle du soldat mercenaire. Plaute connaît *latro* uniquement au sens de soldat mercenaire⁵⁶. À l'époque classique, le mot signifie « brigand ». Dès Cicéron, le terme est employé pour désigner un ennemi politique, potentiellement ennemi de l'État. Cicéron l'utilise volontiers, par exemple contre Catilina et Antoine⁵⁷. L'empereur Claude emploie *latro* en ce sens dans son discours de Lyon à propos de Valerius Asiaticus, accusé de complot et contraint au suicide en 47⁵⁸. Ulpien donne de *latrunculus* cette définition, reprise dans le *Digeste* :

Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decreuit uel ipsi populo Romano ; ceteri latrunculi uel praedones appellantur.

« Les ennemis sont ceux à qui le peuple romain a déclaré publiquement la guerre ou qui l'ont déclarée au peuple romain ; on appelle les autres brigands (*latrunculi*) ou pillards (*praedones*)⁵⁹ ».

Les usurpateurs, qui ne déclarent pas officiellement la guerre à Rome, peuvent donc être traités de *latrones* ou *latrunculi*.

Le jeu des *latrunculi* est un jeu de plateau, de la famille de notre jeu de dames. Il oppose deux joueurs et requiert un damier sur lequel s'affrontent en deux camps les pions, d'une couleur différente pour chaque joueur. Le premier à y faire allusion est Varron⁶⁰ et ce jeu semble très populaire sous l'Empire. Les tentatives de reconstitution des règles sont malaisées à cause de l'absence d'indications claires sur les mouvements des pièces ; la plus récente est celle d'Ulrich Schädler⁶¹. Les pions, dits *calculi*, sont aussi appelés *latrones* ou *latrunculi*, d'où le nom de ce jeu de stratégie. Le vainqueur est le joueur qui capture tous les pions de l'adversaire, sauf un, ou le plus grand nombre de ses pions, s'il n'est plus possible de continuer à jouer. Selon l'*HA*, le vainqueur est proclamé *imperator*, ce qui est assez logique dans un jeu romain de stratégie⁶². Le mot *latrunculus* (ou *latro*) y a son sens premier de soldat mercenaire. *Imperator* a ici le sens républicain traditionnel : général en chef recevant par acclamation de son armée le titre d'*imperator* après une victoire remarquable.

Le nom du jeu et la règle de proclamer le vainqueur *imperator* offraient à l'*HA* de belles possibilités de jouer sur les sens contemporains de *latrunculus*, « brigand », « usurpateur », et d'*imperator*, « empereur ». Or, le thème du « brigand » domine la vie de Proculus, mais aussi le *Quadrige* et certaines autres biographies contenant des données « fictives ». L'*HA* est également riche d'usurpateurs et insiste sur l'importance de faire leur biographie.

Proculus est présenté comme originaire d'Albenga, ville d'une des provinces alpines, où sa famille se serait enrichie parce que formée de brigands (*latrocinantes*). Entraîné lui-

56 Plaute, *Miles gloriosus*, 76 ; 949 ; *Bacchides*, 8 ; *Poenulus*, 663 ; 666.

57 Cicéron, *In Catilinam orationes*, I, 33 ; *In M. Antonium orationes Philippicae*, II, 6 ; 9 ; III, 29 ; IV, 15.

58 *CIL*, XIII, 1668, col. 2, l. 14.

59 *Digesta*, XLIX, 15, 24 (trad. pers.). Sur les sens de *latro* et *latrunculus*, voir *ThLL*, s.v.

60 Varron, *De lingua latina*, X, 22.

61 Schädler, 1994 ; 2001 ; 2013. Voir également Lafaye, 1904.

62 Schädler, 1994, p. 58-59, se demande toutefois s'il est question ici du jeu des *latrunculi*, car à la fin de l'Antiquité les termes militaires s'emploient aussi dans le jeu des *XII scripta*, alors que le jeu des *latrunculi* est décrit surtout au premier siècle.

même au brigandage (*latrocinii adsuetus*), il fut toutefois militaire toute sa vie. Il est réputé battre les Germains en ne combattant qu'à la manière des brigands (*latrocinandi pugnans modo*). Ses prétendus descendants vivaient encore à l'époque de l'écriture de l'*HA* ; ils auraient répété en plaisantant qu'ils n'avaient aucune envie d'être ou princes ou brigands (*uel principes uel latrones*)⁶³.

Au début du *Quadrige*, après une préface générale où l'auteur souligne l'importance d'écrire même la vie des usurpateurs peu connus, à la différence des autres historiens, une préface propre à la vie de Firmus met en scène une discussion entre cinq personnages fictifs visant à déterminer si Firmus avait été un prince ou un *latrunculus*, débat qui permet de mentionner deux fois le mot *latrunculus* et deux fois le mot *latro*⁶⁴. Plus loin, Aurélien est censé avoir éliminé Firmus et prendre ensuite un édit où il le qualifie deux fois de *latro*⁶⁵.

Dans la *Vie* de Maxime et Balbin, l'empereur Maximin et son fils sont traités de *latrones* dans trois faux documents⁶⁶. Après l'échec de la proclamation des deux premiers Gordiens en Afrique en 238, Maxime⁶⁷ et Balbin furent proclamés empereurs par le Sénat et éliminèrent Maximin le Thrace, militaire acclamé par l'armée et reconnu par le Sénat après l'assassinat de Sévère Alexandre en 235. L'empereur déchu par la reconnaissance sénatoriale des deux coempereurs, pouvait donc être considéré comme usurpateur. Maximin dans l'*HA* a d'autres traits communs avec les usurpateurs du *Quadrige* : en particulier, c'est un géant comme Firmus⁶⁸ ; il boit de grandes quantités de vin comme Firmus et Bonosus⁶⁹ et mange beaucoup de viande comme Firmus⁷⁰ ; il est surnommé le Cyclope, comme Firmus⁷¹, ou encore Typhon, certains aspects de la vie de Firmus le rapprochant aussi de ce personnage mythologique⁷².

Sans que le « brigand » soit un usurpateur, il est aussi question de *latro*, *latrocinare*, *praedo* dans des passages fictifs. Nous ne pouvons donner ici que quelques exemples. Ainsi, Aurélien aurait été victime d'attaques de brigands syriens pendant qu'il allait d'Emèse à Palmyre pour affronter l'usurpatrice Zénobie qui tenait l'Orient⁷³, les Syriens étant très mal vus par ailleurs dans l'*HA*. Il est également question sous le règne de Gallien d'une guerre quasi servile provoquée par des brigands en Sicile⁷⁴, dont aucune autre source ne parle. Cette

63 *Quadriga*, XII, 1 ; 5 ; XIII, 3 ; 5. Le jeu entre le nom du jeu des *latrunculi* et le thème du brigandage dans la biographie de Proculus a été relevé par divers commentateurs (ainsi Schädler, 1994, p. 58-59). Plus largement, aussi sur la thématique du brigandage dans le *Quadrige des tyrans* : Chastagnol, 1994, p. 1109 ; Paschoud, 2001, p. 207-208.

64 *Quadriga*, II, 1-3.

65 *Quadriga*, V, 3-4.

66 *Maximus et Balbinus*, II, 5 ; 10 (deux fois) ; XVII, 1 ; 2 ; 6.

67 L'*HA* nomme Maxime celui que les autres sources appellent Pupien.

68 *Maximini duo*, II, 2 ; 6 ; III, 6 ; VI, 8 ; *Quadriga*, IV, 1. Maximin était effectivement un géant, probablement atteint d'une maladie hormonale.

69 *Maximini duo*, IV, 1 (il boit une amphore par jour) ; *Quadriga*, IV, 3-4 ; XIV, 2-4 ; XV, 2 (Bonosus est une amphore).

70 *Maximini duo*, IV, 1 ; *Quadriga*, IV, 2.

71 *Maximini duo*, VIII, 5 ; *Maximus et Balbinus*, XI, 1 ; *Quadriga*, IV, 1.

72 *Maximini duo*, VIII, 5 ; *Quadriga*, IV, 1-3. Voir Gaillard-Seux, 2015.

73 *Aurelianus*, XXVI, 1 ; XXVII, 5.

74 *Gallieni duo*, IV, 9. Voir également *Seuerus*, XVIII, 5 ; *Maximini duo*, II, 1 ; *Probus*, XVI, 4-5.

insistance de l'*HA* sur le thème du brigand (et sur l'usurpation en général) est probablement à relier à une attaque contre un personnage haut-placé contemporain de l'écriture, jugé si puissant qu'il en quasi « usurpe » le rôle impérial. Le jeu des *latrunculi*, à la différence des deux précédents, n'est ni bon, ni mauvais, mais sert les visées pamphlétaires de l'*HA*.

2. Jeux d'enfants dans l'*Histoire Auguste*

Trois jeux d'enfants semblent mentionnés dans l'*HA* : les *circuli* (cerceaux ?) ; le jeu du magistrat ; un pseudo-jeu.

2.1. Un jeu symbolique de l'enfance : les *circuli*

Une allusion à un jeu mal déterminé, sans doute le cerceau, est très probable dans un discours tenu par un personnage fictif dans la *Vie* de l'empereur Tacite. L'assassinat de l'empereur Aurélien en Thrace en 275 fut suivi d'un interrègne d'au maximum deux mois, à l'issue duquel Tacite, âgé de 75 ans et retiré en Campanie, devint empereur, après des tractations entre l'armée de Thrace et le Sénat. L'*HA* allonge l'interrègne à six mois et donne un rôle essentiel au Sénat dans le choix de Tacite, dont elle fait le sénateur ayant droit de prendre la parole en premier au Sénat. Cette mise en valeur du Sénat est l'occasion pour l'auteur de forger plusieurs discours ou lettres attribués à des sénateurs, tous fictifs, sur le rôle du Sénat ou ce que doit être un bon empereur. Un Maecius Faltonius Nicomachus, réputé être le sénateur consulaire venant en rang aussitôt après Tacite, fait ainsi un discours en réponse à celui qu'aurait tenu Tacite, où ce dernier s'étonnait que le Sénat veuille proclamer un homme âgé comme lui. Le thème général du discours de Maecius est qu'un homme âgé et expérimenté sait mieux diriger l'État qu'un jeune prince (tels Néron, Commode et Héliogabale), arrivé au pouvoir par hérédité. C'est l'un des discours les plus soignés et les plus célèbres de l'*HA*. L'orateur supposé en vient à dire :

Dii auertant principes pueros, et patres patriae dici impuberes, et quibus ad subscribendum magistri litterarii manus teneant, quos ad consulatus dandos dulcia et circuli et quaecumque uoluptas puerilis inuitet.

« Que les dieux nous détournent de nommer princes, des enfants, et Pères de la patrie, des impubères, à qui leurs maîtres d'école doivent tenir la main pour signer, que des friandises, des cerceaux (?) et tout ce qui fait plaisir aux enfants engagent à donner des consulats⁷⁵. »

La phrase suivante refuse l'idée d'avoir un empereur craignant son *nutritor*, sa nourrice et les coups de son *magister*, ne connaissant rien à l'État et nommant consuls, chefs d'armée et gouverneurs des gens dont il ne sait rien.

Le mot *circuli* dans le passage cité a posé problème aux traducteurs. *Circulus* désigne toute espèce de cercle ou de forme circulaire ; le mot a perdu sa valeur diminutive du fait de la spécialisation de *circus* pour nommer le cirque⁷⁶. Certains ont rendu le *circuli* de l'*HA* par « gâteaux », ainsi en français A. Chastagnol⁷⁷. D. Magie traduit *toys*, « jouets », F. Paschoud,

75 Tacitus, VI, 5 (trad. pers.).

76 Ernout-Meillet, *su circus*.

77 Chastagnol, 1994, p. 1043. Aussi *Scrittori della Storia Augusta*, 1960, p. 509 ; 1983, p. 1109 (« ciambelle ») ; *Historia Augusta. Römische Herrschergestalten*, 1985, p. 224 (« Kringel », gâteaux circulaires, craquelins).

« cerceaux »⁷⁸. La traduction « gâteaux » s'explique probablement par des définitions de Varron et Paul Festus et des équivalences grecques. Selon Varron, les *circuli* sont des gâteaux circulaires faits de farine, d'eau et de fromage⁷⁹. Paul Festus dit que sont appelés *arculata* des *circuli* faits de farine lors des sacrifices⁸⁰. Une glose latine donne comme synonyme de *circuli*, *κυκλίσκοι*⁸¹. *Κυκλίσκος*, diminutif de *κύκλος*, « cercle, tout objet circulaire », ne semble pas désigner un gâteau. Son sens le plus proche serait celui de pastille, médicament en forme de disque ou d'hémisphère⁸², lequel semble identique ici à celui de *τροχίσκος*, dérivé de *τροχός* (« roue, cerceau, anneau, autres objets ronds... »), translittéré en latin (*trochismus*) à la différence de *κυκλίσκος*⁸³. Athénée cite toutefois un gâteau au fromage appelé *κίρκος*⁸⁴, forme secondaire de *κρίκος*, « anneau (de toute espèce), cerceau »⁸⁵. Le mot *circulus* ne paraît pas autrement attesté au sens de gâteau⁸⁶. Il serait étonnant qu'un texte tardif comme l'*HA* l'emploie en ce sens, alors que celui-ci semblait déjà peu connu à l'époque de Varron. D'autre part, l'idée de gâteau paraît redondante par rapport à ce que suggère le terme *dulcia*. La traduction « gâteau » est donc peu satisfaisante.

La traduction *toys* est trop générale, *circulus* n'ayant jamais le sens générique de jouet. Elle a probablement été suggérée par un rapprochement avec le cerceau comme jouet et la difficulté d'une identification plus précise. « Cerceau » est la signification retenue par F. Paschoud. En grec, le cerceau poussé par un bâton par jeu ou par sport est appelé *τροχός* et aussi *κρίκος*⁸⁷. En latin, il est ordinairement nommé *trochus*, translittération du grec, car c'est pour les Romains une activité importée de Grèce⁸⁸; on trouve parfois aussi *orbis* (« toute espèce de cercle ou d'objet en forme de disque ») et *rota* (« roue »)⁸⁹. Le dictionnaire Gaffiot ne donne pas ce sens pour *circulus*. Le *ThlL* classe le passage de la *Vie* de Tacite sous la rubrique « choses et instruments fabriqués en forme de cercle »⁹⁰ sans se prononcer sur la nature de l'objet désigné. Toutefois, l'*Oxford Classical Dictionary* définit *circulus* comme *any circular body* dont par exemple *hoop*. Il renvoie également dans la rubrique *hoop or loop of other material* (que des métaux précieux) à un passage du *Satyricon* de Pétrone, où un

78 Magie, 1924, p. 307; Paschoud, 1996, p. 237.

79 Varron, *De lingua latina*, V, 106 : ...*circuli, quod mixta farina et caseo et aqua circuitum aequabiliter fundebant.*

80 Paul Festus, 15, 10 : *arculata dicebantur circuli, qui ex farina in sacrificiis fiebant.*

81 *CGL*, III, 256, 6.

82 Ce sens apparaît chez divers auteurs médicaux, notamment Galien et Oribase. Sur les autres sens de *κυκλίσκος* (anneau où l'on passe les rênes, cercle astronomique, bouton en pommeau...): Bailly et *LSJ*, *su*.

83 Sur les noms des remèdes du type pilule en latin, mais aussi en grec, voir Gourevitch, 1999.

84 Athénée, *Deipnosophistae*, 14, 647d.

85 *κίρκος* est beaucoup moins fréquent que *κρίκος* et semble avoir des sens plus restreints en tant qu'objet circulaire; il transpose aussi en grec *circus*, « cirque ». Voir Bailly, Chantraine, *LSJ*, *su*.

86 Le *ThlL*, s.v., p. 1110, l. 80, ne donne pas d'autres exemples que ceux ici relevés.

87 Antyllos, chez Oribase, *Collectiones medicae*, VI, 26 (Raeder p. 183); Strabon, V, 3, 8.

88 Dasen, 2019a. Voir aussi A. Pietrobelli dans ce numéro.

89 Sur ces noms, voir Dasen, 2019a, p. 3.

90 *ThlL*, *su*, p. 1111, l. 30 sv. (*de rebus et instrumentis in orbem arte factis*).

enfant acrobate saute au travers de *circuli* enflammés⁹¹, qui ne peuvent être que des cerceaux. Évoquant ces sauts acrobatiques à travers des cerceaux enflammés, Manilius emploie le mot *orbis*, utilisé aussi pour le cerceau-jouet⁹². Chez Xénophon, les cerceaux d'une jongleuse et acrobate sont nommés τροχός et κύκλος⁹³. Les cerceaux des acrobates pouvant être appelés soit cercles, soit anneaux, il en était peut-être de même pour les cerceaux des enfants et des sportifs. L'*HA* peut aussi avoir sur ce point subi l'influence du grec, car on y trouve beaucoup d'hellénismes⁹⁴. Il est donc probable que *circuli* dans l'*HA* désigne des cerceaux, jouets susceptibles de faire plaisir à un jeune garçon.

L'exemple serait bien choisi. Pousser un cerceau avec un bâton est un sport pratiqué par des jeunes gens⁹⁵, en même temps qu'un jeu d'enfants. Dans les deux cas, c'est une activité surtout masculine. Iconographiquement, le cerceau est un attribut du jeune garçon et un symbole de l'enfance masculine. C'est un attribut de Ganymède, enlevé par Zeus dans la fleur de l'âge⁹⁶. Le cerceau pouvait donc apparaître comme typique d'un jeune garçon et non d'un empereur mûr et réfléchi.

Il faut cependant envisager l'hypothèse que le mot *circuli* fasse allusion à un autre jeu enfantin. Pourrait-il s'agir de billes ? De nombreuses pistes de billes, d'une grande uniformité, ont été retrouvées dans les ruines romaines autour de la Méditerranée⁹⁷. Aucun texte littéraire ne parle avec certitude de ce jeu et le nom des billes est incertain. Le terme *ocellati* (« ocellé ») apparaît dans deux textes où il peut avoir le sens de billes multicolores⁹⁸. Saint Augustin, évoquant les passions enfantines surveillées par les pédagogues et les maîtres, parle des noix, des moineaux et des *pilulae* (diminutif de *pila*, « balle »), qui sont peut-être des billes, si ce ne sont pas de petites balles. Mais le mot *circulus* fait beaucoup plus allusion à une forme circulaire plane ou à la rigueur hémisphérique qu'à un globe, ce qui rend peu crédible qu'il serve à désigner les billes.

Des documents iconographiques grecs et romains montrent un autre jouet dont nous ignorons le nom : une tige de bois fixée par un axe au milieu d'une petite roue pleine. L'objet est tiré ou poussé par un enfant ou posé près de lui sur des *chous* athéniens du début du v^e siècle av. J.-C.⁹⁹ ; il est tiré ou poussé par un enfant ou, plus souvent, un amour sur des sarcophages romains du III^e siècle apr. J.-C.¹⁰⁰. Sur ces derniers, on voit parfois aussi, sur la même image ou séparément, des enfants ou des amours pousser avec un bâton un objet interprété comme un cerceau, mais qui semble aussi une petite roue pleine, un moyeu étant

91 Pétrone, *Satiricon*, LIII, 11.

92 Manilius, *Astronomiques*, V, 442.

93 Xénophon, *Banquet*, II, 8 ; 11. Sur l'usage de cerceaux par les acrobates et jongleurs, voir Dasen, 2019b, p. 137-139.

94 Moes, 1980, et notamment p. IV.

95 Ovide, *Ars amandi*, III, 381-384 ; Sextus Empiricus, Πυρρόνειοι ὑποτυπώσεις, I, 106. Cf. A. Pietrobelli dans ce numéro.

96 Sur l'iconographie du jeune garçon au cerceau, voir Dasen, 2018 ; *ead.*, 2019a.

97 Voir Schädler, 2013b.

98 Varron, *Satires Ménippées*, fr. 283 ; Suétone, *Auguste*, LXXXIII : Auguste, pour se délasser, jouent avec des enfants aux osselets, aux noix et aux *ocellati*.

99 Ammar, 2019.

100 Voir Rieche, 1984, n° 45 ; Huskinson, 1996, p. 49, n°6.19 (pl. 12).

dessiné¹⁰¹. La différence entre cerceau et roue pouvait être tenue, l'inventivité enfantine transformant parfois une roue en cerceau. Ici la roue paraît du même diamètre que celle de l'objet précédent, très inférieur à celui d'un cerceau. Il est possible que ce soit le même objet à deux étapes du jeu, avant et après enclenchement du bâton dans la roue. Le mot *circuli* pourrait peut-être s'y appliquer, bien qu'il s'agisse de roues pleines.

L'évocation des *circuli* et de ce qui fait plaisir aux enfants permet en tout cas à l'*HA* de revenir sur deux thèmes présents dans l'œuvre. Tout d'abord, le rejet des empereurs trop jeunes pour l'exercice du pouvoir, souvent accompagné de la critique, présente ailleurs, de l'hérédité du pouvoir impérial, qui permet à un enfant d'être empereur. Le thème apparaît dans plusieurs autres *Vies*. Hadrien n'aurait pas voulu que Marc Aurèle soit son successeur immédiat et l'aurait fait adopter par Antonin le Pieux, parce qu'il aurait été encore trop jeune pour exercer le pouvoir (il a alors 17 ans)¹⁰². L'*HA* prétend que Septime Sévère aurait songé à Pescennius Nigér et Clodius Albinus comme successeurs, ses propres fils étant trop jeunes¹⁰³. Elle dit que Carus envoie son fils aîné Carin en Gaule car le second, Numérien, est trop jeune¹⁰⁴.

Le discours fictif de la *Vie* de Tacite aborde beaucoup plus longuement le problème du jeune âge du souverain¹⁰⁵. Il faut certainement y voir le reflet de la situation à la fin du iv^e siècle ou au début du v^e siècle. Gratien est arrivé au pouvoir à 17 ans en 375, Valentinien II à 12 ans en 383. À sa mort en 395, Théodose laisse le pouvoir à ses deux fils, Honorius, 11 ans, en Occident, et Arcadius, 18 ans, en Orient. Théodose II, fils d'Arcadius, devient empereur à 7 ans, en 408, et, en Occident, Valentinien III, neveu d'Honorius, accède au trône à 6 ans, en 425. Le passage cité de la *Vie* de Tacite fait lui-même écho à un texte de l'*Héxaméron* de saint Ambroise, datant de 387. Évoquant le roi (= la reine) des abeilles, l'évêque en vient à parler du choix des souverains et critique la succession héréditaire portant au pouvoir des enfants incapables, soumis à leur entourage d'eunuques et à l'attrait des friandises ; il pensait probablement à Valentinien II¹⁰⁶.

Ce thème de l'enfant empereur se croise ici avec un second : l'attribution des honneurs les plus hauts à des indignes, avant tout le consulat qui tient une grande place dans l'*HA*, de façon claire ou plus dissimulée. À la fin du iv^e siècle et au début du v^e, le consulat, sur nomination de l'empereur, est devenu le sommet de la carrière sénatoriale et n'est en théorie jamais réitéré par un particulier. Il était donc très convoité dans l'aristocratie sénatoriale où il suscitait bien des jalousies. Certains passages « fictifs » de l'*HA* font allusion à l'accaparement du consulat par certaines familles ou certains personnages¹⁰⁷. Le favoritisme dans la nomination

101 Voir par exemple Rieche, 1984, p. 66, n° 6 (= Huskinson, 1996, p. 23, n°1.35, pl. 5).

102 *Marcus*, V, 1 ; XVI, 6.

103 *Niger*, IV, 7 ; *Albinus*, III, 4-5.

104 *Carus, Carinus et Numerianus*, VII, 2. Voir également *Quadrige*, XII, 4, où Proculus est réputé avoir un fils trop jeune pour être associé au pouvoir.

105 Sur le thème de l'empereur-enfant et l'*HA* : Hartke, 1951.

106 Ambroise, *Hexameron*, V, 21, 68. Voir Cracco Ruggini, 1963, p. 73. Voir également Augustin, *Confessiones*, IX, 7, 15, 5, où Valentinien II est qualifié de *rex puer*.

107 Voir la généalogie pleine de consuls attribuée à Gordien Ier, réputé lui-même avoir géré deux consulats (*Gordiani tres*, II, 2-3). Aussi *Hadrianus*, VIII, 4.

est parfois dénoncé¹⁰⁸, ainsi que le poids excessif de la richesse, étalée lors de la prise de fonction en début d'année¹⁰⁹. Le consulat ne récompense plus le mérite, estime l'*HA*¹¹⁰. Celle-ci mentionne également de nombreux consuls fictifs¹¹¹, invente des consulats qu'auraient gérés certains futurs empereurs¹¹² et multiplie les allusions plus ou moins limpides à cette fonction. L'empereur enfant, aux mains de son entourage, fait donc courir le risque de manipulations dans l'attribution des hautes charges et surtout du consulat.

Quant à la nomenclature de l'orateur fictif, elle réunit trois noms issus de l'aristocratie romaine de la fin du IV^e siècle et du début du V^e, les deux premiers étant ceux de familles chrétiennes dès avant les années 390. Maecius ou Maecianus, nom de divers personnages fictifs de l'*HA*¹¹³, renvoie à la famille des Maeci Furii qui prétendait descendre des Gracques. Faltonius est le nom d'une famille aristocratique alliée à la puissante famille des Petronii/Anicii Probi; un de ses membres, Faltonius Probus Alypius, fut Préfet de la Ville de Rome en 391. Nicomachus évoque évidemment la famille des Nicomacchi, notamment Nicomaque Flavien senior, aristocrate païen convaincu, soutien de l'usurpateur Eugène et mort en 394 lors de la bataille de la Rivière Froide où Eugène est vaincu par Théodose II; son fils, Nicomaque Flavien junior, prudemment converti, était rentré en grâce et fut plusieurs fois Préfet de la Ville¹¹⁴. En associant les noms de familles connues pour leurs choix religieux, l'*HA* sous-entend peut-être une certaine unanimité de l'aristocratie dans le rejet des princes enfants.

Le jeu du cerceau, par le contexte où il fait son apparition, est donc un « mauvais » jeu, car jeu d'enfant, il ne peut convenir à un empereur qui doit avoir quitté l'enfance.

2.2. *Un jeu d'imitation et de pouvoir : le jeu du magistrat*

Au début de la *Vie* de Septime Sévère est signalé un souvenir de l'enfance de l'empereur :

In prima pueritia, priusquam Latinis Graecisque litteris imbueretur, quibus eruditissimus fuit, nullum alium inter pueros ludum nisi ad iudices exercuit, cum ipse praelatis fascibus ac securibus ordine puerorum circumstante sederet ac iudicaret.

« Dans sa toute première enfance, avant d'avoir été initié aux lettres latines et grecques – dans lesquelles il fut très érudit – il ne pratiquait pas d'autre jeu entre enfants que celui des juges : précédé de faisceaux et de haches, lui-même siégeait et jugeait au milieu de 'l'ordre' des enfants¹¹⁵. »

Le jeu dont il est question est un jeu d'imitation mentionné dans d'autres sources : les jeunes garçons romains, mimant les adultes, jouaient aux magistrats. Sénèque y fait allusion

108 Favoritisme familial : *Gordiani tres*, II, 2-3; VI, 5; politique : *Albinus*, X, 11-12.

109 *Gordiani tres*, IV, 3-6; *Aurelianus*, XV, 3-6.

110 *Aurelianus*, XV, 5-6. Aussi *Albinus*, III, 6; *Alexander Seuerus*, XLIII, 2.

111 Il y a au moins treize consuls fictifs, cinq consulaires et quelques proconsuls inventés.

112 Notamment Gordien Ier (*Gordiani tres*, II, 3-4; IV, 1; 3-6); Claude (*Claudius*, XV, 2-3; XVIII, 2); Probus (*Probus*, VII, 4-5).

113 *Quatre Maecius* : *Gordiani tres*, II, 2; XXX, 1; *Aurelianus*, XIII, 1; *Tacitus*, V, 3; *une Maecia* : *Gordiani tres*, IV, 2; *quatre Maecianus* : *Marcus*, XXV, 4 et *Auidius*, VII, 4; *Albinus*, VI, 1; *Tacitus*, XIX, 3; *Quadriga*, XII, 7.

114 Nous ne nous attacherons pas ici à un débat qui nous entraînerait trop loin, celui sur l'hypothèse faisant soit du père, soit du fils, l'auteur de l'*HA*.

115 *Seuerus*, I, 4 (trad. pers.).

dans la *Constance du sage*. Rappelant que notre attitude envers les enfants est celle adoptée par le sage envers tout homme encore enfant après la jeunesse et vieux, il prévient les objections à ce principe :

Non ideo quicquam inter illos puerosque interesse quis dixerit quod illis talorum nucumue et aeris minuti auaritia est, his auri argentique et urbium, quod illi inter ipsos magistratus gerunt et praetextam fascesque ac tribunal imitantur, hi eadem in campo foroque et in curia serio ludunt.

« Qu'on ne dise pas qu'ils se distinguent de l'enfance en ce que celle-ci est avide d'osselets, de noix et de jetons, et eux d'or, d'argent et de villes. Les uns entre eux gèrent des magistratures et imitent la prétexte, les faisceaux et le tribunal ; les autres au Champ de Mars, au forum, au sénat, jouent sérieusement aux mêmes choses¹¹⁶. »

Plutarque, dans un passage de la vie de Caton le Jeune, mentionne plus spécialement le jeu du juge. Caton enfant ayant été invité à un anniversaire en même temps que d'autres garçons, les enfants étaient réunis dans une pièce de la maison et ils jouaient « aux procès, aux accusations et à la conduite en prison des personnes condamnées¹¹⁷ ». À l'époque de l'écriture de l'*HA*, la justice était la fonction la plus importante du gouverneur de province, mais aussi du Préfet de la Ville à Rome et Constantinople, les deux types de fonctionnaires étant parfois appelés *iudex*¹¹⁸. Le jeu du jeune Septime Sévère faisait en tout cas référence à l'exercice d'un *imperium*, étant donné la mention de faisceaux pourvus de haches. Suétone rapporte que Néron fit tuer son beau-fils, Rufrius Crispinus, fils de Poppée, encore impubère, parce qu'on lui avait rapporté que l'enfant jouait à exercer des commandements militaires (*ducatus*) et des imperiums (*imperia*)¹¹⁹, ce qui fit probablement présager à l'empereur des prétentions impériales chez le garçon.

Le jeu du magistrat semble être une variante romaine, tirée des institutions républicaines de Rome, du jeu grec de la *basilinda* ou « jeu du roi » décrit par Pollux. Un roi est tiré au sort parmi les garçons, il ordonne ce qu'ils doivent faire aux autres ; ceux que le sort a désignés comme serviteurs doivent lui obéir¹²⁰. Chez Hérodote, l'histoire du jeune Cyrus, futur roi des Perses (559-530 av. J.-C.), semble inspirée par ce jeu. Cyrus, élevé à la campagne par un bouvier dans l'ignorance de son origine royale, est élu roi par ses camarades de jeu ; il maltraite l'un d'entre eux, fils de noble et désigné serviteur dans le jeu, qui n'a pas voulu exécuter ses ordres¹²¹. Ces jeux de simulacre pouvaient permettre aux enfants investis du pouvoir de maltraiter leurs camarades et de dériver vers ce que nous appellerions du harcèlement. C'est le cas dans l'histoire de Cyrus. L'anecdote sur Caton le Jeune montre la même dérive : lors du jeu, un jeune garçon est enfermé dans une pièce censée être la prison et appelle à son secours Caton qui vient le délivrer¹²².

116 Sénèque, *De constantia sapientis*, XII, 2 (trad. pers.).

117 Plutarque, *Cato Minor*, II, 5-6.

118 Paschoud, 1996, p. 63.

119 Suétone, *Nero*, XXXV. Voir S. Costanza dans ce numéro.

120 Pollux, *Onomasticon*, IX, 110. Sur la *basilinda* : Costanza, 2019, p. 135-138 ; 224-231.

121 Hérodote, I, 114.

122 Sur cet épisode et le harcèlement des enfants, voir Laes, 2019, p. 37-41 et S. Costanza dans ce numéro.

L'*HA* elle-même fait allusion à cette dimension arbitraire du jeu dans la biographie de l'empereur Gallien. Celui-ci est dépeint dans l'œuvre sous un jour très défavorable, comme débauché, cruel, tyrannique et incompétent. L'*HA* en vient ainsi à parler de l'exercice du pouvoir dans les jeux d'enfant :

Cum Gallienus in luxuria et improbitate persisteret cumque ludibriis et helluatiōni uacaret neque aliter rem publicam gereret quam cum pueri fingunt per ludibria potestates...

« Comme Gallien se vautrait dans la débauche et le vice, qu'il s'abandonnait à ses fantaisies et à sa voracité et gouvernait l'État exactement comme des enfants s'imaginent, dans leurs fantaisies, exercer le pouvoir...¹²³ »

Mais dans la *Vie* de Sévère, quel peut être le rôle de l'anecdote du jeu du juge ? Il est difficile de dire si elle concerne authentiquement l'empereur. Elle s'insère dans un cadre biographique, après les origines et la naissance de Sévère et avant ses débuts comme orateur et ses premiers pas à Rome. Après ces derniers viennent les présages impériaux (inventés). L'anecdote peut aussi avoir eu un rôle annonciateur de l'avenir impérial de Sévère. Mais un rapprochement avec un passage postérieur de la *Vie* pose question.

Après les présages impériaux, l'*HA* détaille la carrière de Sévère avant son accession à l'empire. Une autre anecdote montre encore Sévère précédé de faisceaux, dans une activité judiciaire :

Acta igitur quaestura Sardinensi legationem proconsulis Africae accepit. In qua legatione cum eum quidam municipum suorum Lepcitanus praecedentibus fascibus ut antiquum contubernalem ipse plebeius amplexus esset, fustibus eum sub elogio eiusdem praeconis cecidit : "Legatum p. R. homo plebeius temere amplecti noli". Ex quo factum, ut in uehiculo etiam legati sederent, qui ante pedibus ambulabant.

« Puis à la suite de sa questure en Sardaigne, il fut nommé légat du proconsul d'Afrique. Au cours de cette charge, un jour qu'il marchait précédé par les faisceaux, un de ses compatriotes de Lepcis, un plébéien, lui sauta au cou, comme on fait à un vieux camarade : il le fit fouetter, tout en faisant proclamer par le crieur public : 'Plébéien, on n'embrasse pas à la légère le légat du peuple romain'. C'est de là que vient pour les légats l'habitude de circuler en voiture, alors qu'auparavant, ils allaient à pied¹²⁴. »

Cette anecdote semble inauthentique. Les voitures jouent un assez grand rôle dans l'*HA*, généralement dans les passages fictifs¹²⁵. La remarque sur les habitudes de circulation des légats est étrange et la cause du changement disproportionnée et loufoque. La rencontre entre Sévère et son compatriote rappelle un passage des *Métamorphoses* d'Apulée où Lucius est également *amplexus* par un ancien camarade d'études précédé de faisceaux¹²⁶. Or, un discours fictif de Sévère fait allusion aux écrits d'Apulée¹²⁷. Cette anecdote contribue donc à jeter le soupçon sur l'authenticité du jeu enfantin de Sévère.

Le rôle du rappel de ce jeu dans l'*HA* paraît donc obscur. Si le récit est authentique, il peut avoir valeur d'augure de la carrière future de Sévère. S'il est sans rapport avec l'empereur,

123 *Gallieni duo*, IV, 3 (trad. S. Ratti, CUF, 2000).

124 *Seuerus*, II, 5-7 (trad. A. Chastagnol, 1994).

125 Il y a de nombreuses mentions de *uehiculum* (23) et de véhicules particuliers, presque toujours dans un contexte fictif.

126 Apulée, *Metamorphoseis*, I, 24, 5.

127 *Albinus*, XII, 12.

il caricaturerait alors un individu comme obsédé dès l'enfance par l'idée de rendre la justice et faisant sans doute déjà subir de mauvais traitements à ses camarades. L'*HA* évoque en des passages « fictifs » des jugements sévères et des supplices fort rudes, mais essentiellement dans un cadre militaire¹²⁸. S'il s'agit d'une allusion à un personnage contemporain de l'écriture de l'*HA*, elle nous échappe pour l'essentiel.

2.3. Un pseudo-jeu enfantin dans la Vie d'Aurélien

La *Vie* d'Aurélien évoque une sorte de jeu enfantin qui semble n'avoir aucun parallèle connu. Le début de cette biographie (jusqu'au § XVII) ne fournit pratiquement que des renseignements « inventés ». Après quelques indications sur la naissance et la famille de l'empereur et les présages impériaux, l'*HA* enchaîne sur le rôle d'Aurélien en tant que tribun militaire et sur ses exploits guerriers, d'où ce passage :

Refert Theoclius, Caesareanorum temporum scriptor, Aurelianum manu sua bello Sarmatico una die quadraginta et octo interfecisse, plurimis autem et diuersis diebus ultra nongentos quinquaginta, adeo ut etiam ballistia pueri et saltatiunculas < in > Aurelianum tales componerent, quibus diebus festis militariter saltitarent :

'Mille mille mille decollauimus.

Vnus homo mille decollauimus.

Mille b[i]bat qui mille occidit.

Tantum uini nemo habet

Quantum fudit sanguinis.'

Haec uideo esse perfruiola, sed quia supra scriptus auctor ita eadem ut sunt Latina suis scriptis inseruit, tacenda esse non credidi.

Idem apud Mogontiacum tribunus legionis sextae Gallicanae Francos irruentes, cum uagarentur per totam Galliam, sic adflixit ut trecentos ex his captos, septingentis interemptis, sub corona uendiderit. Vnde iterum de eo facta est cantilena :

'Mille Sarmatas, mille Francos semel et semel occidimus, mille Persas quaerimus.'

« Théoclius, un historien de l'époque des Césars, raconte qu'Aurélien avait, durant la guerre contre les Sarmates, tué de sa propre main en un seul jour quarante-huit hommes, sur une longue période et en diverses occasions, plus de neuf cent cinquante, au point même que les enfants composèrent des ballets (*ballistia*) et de petites danses (*saltatiunculas*), de cette sorte sur Aurélien, qu'ils exécutaient à la manière des soldats les jours de fête :

'Nous en avons décapité mille, mille, mille,

Nous tout seul, nous en avons décapité mille

Qu'il boive mille fois, celui qui a tué mille fois.

Personne ne possède autant de vin

Qu'il a répandu de sang.'

Je vois bien que ces détails sont extrêmement futiles, mais comme l'auteur que je viens de mentionner a inséré ces vers tels quels, en latin, dans son ouvrage, je n'ai pas cru devoir les passer sous silence.

Près de Mayence comme tribun de la sixième légion *Gallicana*, le même Aurélien écrasa si bien les Francs qui, au cours de leur invasion, se répandaient dans toute la Gaule que, après en avoir tué sept cents, il en vendit aux enchères trois cents dont il s'était emparé. On en fit derechef un refrain le concernant : *'Nous avons tué mille Sarmates en une fois et en une fois mille Francs, nous réclamons mille Perses¹²⁹.* »

128 Par exemple *Avidius*, IV, 1-6 ; V, 2 ; *Alexander Seuerus*, LIV, 7 ; *Aurelianus*, VII, 4.

129 *Aurelianus*, VI, 4-VII, 2 (trad. F. Paschoud, CUF, 1996).

Tout est faux dans ce développement : l'historien Théoclius¹³⁰, la sixième légion *Gallicana*, les campagnes contre les Sarmates et les Francs et donc les victoires d'Aurélien et leur célébration¹³¹.

Les sources antiques mentionnent parfois des chants d'enfants, mais sans qu'il soit question d'invention de leur part. Dans les jeux enfantins, des comptines stéréotypées étaient parfois utilisées, par exemple dans le jeu de la *chytrinda* (jeu de la marmite), celui de la « mouche d'airain » ou celui de *chelichelōnē* (jeu de la tortue)¹³². Athénée rapporte une coutume de Rhodes se plaçant en mars, à l'arrivée de l'hirondelle : les enfants allaient mendier dans les maisons en chantant la chanson de l'hirondelle dont il donne le texte¹³³. Des chœurs d'enfants intervenaient dans des cérémonies religieuses romaines. Ainsi, lors du troisième et dernier jour des Jeux séculaires, un chœur de garçons et de filles chantait le *carmen saeculare*, celui de 17 av. J.-C. ayant été composé par Horace¹³⁴.

Le cadre d'invention et d'exécution des chants et danses dans l'*HA* indique le modèle sous-jacent. Les enfants sont censés inventer spontanément un chant et des danses, célébrant les victoires d'un général en chef. Ils les auraient exécutés les jours de fête à la manière des soldats. Les soldats pouvaient chanter les louanges de leur chef dans des vers de leur composition, y compris satiriques, lors du triomphe d'un général en chef, comme ce fut le cas lors du triomphe de César sur les Gaules en 46 av. J.-C.¹³⁵. F. Paschoud a relevé que les deux chansons étaient écrites en vers trochaïques, propres aux *carmina triumphalia*¹³⁶.

Il ne semble pas que, lors des triomphes, il y ait des danses en même temps que ces chants¹³⁷. Sous l'Empire, le triomphe a été réservé à l'empereur. À l'époque de rédaction de l'*HA*, une partie de sa pompe est transférée depuis longtemps au cortège du consul entrant en charge le 1^{er} janvier¹³⁸. Le consul est désormais revêtu des attributs du triomphateur (*toga picta*, *tunica palmata*, bâton d'ivoire...). Porté sur la *sella curulis* à dos d'homme, il est précédé de licteurs, de soldats et de sénateurs. Cette entrée en charge fait partie de festivités des calendes de janvier qui s'étalent sur plusieurs jours et sont devenues des fêtes très populaires, célébrées dans tout l'Empire. Le 3 janvier, le consul célèbre les vœux pour l'empereur et offre des jeux du cirque, occasion d'une *pompa circensis*. La période est aussi celle de mascarades, de réunions de groupes chantant et dansant de maison en maison, les

130 Ce nom renvoie à celui d'une sœur fictive d'Alexandre Sévère, Theoclia, que l'empereur aurait projeté de fiancer au fils de Maximin le Thrace (*Maximini duo*, XXIX, 1).

131 Voir Paschoud, 1996, p. 76 avec bibliographie.

132 Pollux, *Onomasticon*, IX, 113-114 ; 123 ; pour le commentaire de Pollux, Costanza, 2019.

133 Athénée, *Deipnosophistae*, VIII, 60, 360b-d.

134 Scheid, 2011, p. 108-109.

135 Suétone, *Caesar*, 49 ; 51.

136 Paschoud, 1996, p. 76-77 (*analyse de la nature et de l'accentuation des vers*).

137 Les sources ne parlent que de chants ou de railleries : Tite Live, IV, 20, 2 ; V, 49 ; XXXIX, 7, 3 ; XLV, 38, 12 ; Velleius Paterculus, II, 67 ; Pline, *Naturalis Historia*, XIX, 144 ; Martial, *Epigrammata*, I, 4 ; Plutarque, *Marcellus*, 8 ; *Aemilius Paullus*, 34 ; Appien, *Historia romana*, VIII, 66 ; Cassius Dion, *Historia romana*, XLIII, 20.

138 Les *adventus* et les *consecrationes* des empereurs empruntent également au cortège triomphal. Voir Benoist, 2005, p. 19-188. La *pompa triumphalis* semble être devenue la norme du cortège officiel.

soldats participant aussi à ces réjouissances¹³⁹. Il est possible que le pseudo-jeu des enfants soit un rappel du cortège consulaire et des festivités qui l'accompagnent. On a déjà relevé que la description du cortège des *decennalia* de Galien et de celui du triomphe d'Aurélien (devant tout à l'auteur de l'*HA*), mêle des éléments de cortège triomphal et de festivités du nouvel an¹⁴⁰. La fausse anecdote sur les enfants aurait donc alors comme rôle de rappeler les festivités entourant la prise de charge d'un consul, héritier du triomphateur.

La chansonnette des enfants comporte aussi deux éléments chers à l'*HA* : l'allusion à la consommation de vin des empereurs et l'évocation d'un nombre. La consommation de vin des princes est très souvent mentionnée et l'existence de gros buveurs signalée ; ce thème est présent dans pratiquement toutes les vies, sauf la plupart des *Vies* principales¹⁴¹. L'*HA* fournit fréquemment des données chiffrées, surtout dans les parties fictives. Le nombre mille y apparaît en diverses occasions : indiquer le nombre d'animaux, d'acteurs ou de gladiateurs dans les spectacles¹⁴² ; donner le montant de dons d'argent, le poids d'un objet en or, argent ou autre matière, le nombre d'hommes dans une armée¹⁴³ ; signaler des caractéristiques architecturales¹⁴⁴. Mais un passage surtout semble susceptible d'être mis en parallèle avec les chansons de la *Vie* d'Aurélien. Dans la *Vie* d'Antonin le Pieux, la section sur la politique extérieure de cet empereur se conclut ainsi :

Tantum sane auctoritas apud exterarum gentes nemo habuit, cum semper amaverit pacem eo usque ut Scipionis sententiam frequentarit, qua ille dicebat malle se unum ciuem servare quam mille hostes occidere.

« Personne n'eut véritablement autant d'autorité auprès des nations étrangères ; et pourtant, il aime toujours la paix, au point de répéter la phrase de Scipion qui disait préférer sauver un seul concitoyen plutôt que de tuer mille ennemis¹⁴⁵. »

Bien que la biographie d'Antonin soit parmi celles où figure le moins d'inventions, la mention d'un Scipion rend le passage suspect. L'*HA* cite les Scipions pas moins de quinze autres fois, pratiquement toujours dans des passages de son cru. Les Gordiens sont ainsi réputés descendre des Scipions, Gordien I^{er} est comparé aux Scipions et serait même surnommé Scipion tandis que Gordien III ressemblerait à Scipion Asiaticus¹⁴⁶. Le début de la *Vie* de Probus insiste sur la nécessité d'écrire sa biographie, car tous les Scipions auraient été plongés dans l'oubli si des historiens ne les avaient pas mis en valeur¹⁴⁷. Dans la *Vie* d'Aurélien elle-même, peu après les chansonnettes, une lettre fictive de l'empereur Valérien

139 Sur les fêtes et cérémonies de l'époque des calendes de janvier : Meslin, 1970 ; Sguaitamatti, 2012.

140 Merten, 1968, surtout p. 47-99.

141 Voir par exemple *Auidius*, III, 4 ; *Seuerus*, XIX, 8 ; *Niger*, VI, 6 ; *Albinus*, XI, 4 ; XIII, 1 ; *Heliogabalus*, XIX, 4-5 ; XXI, 6... L'ivresse et le vin sont un des thèmes du *Quadriges des tyrans* (voir *supra*).

142 *Probus*, XIX, 4 ; *Carus, Carinus et Numerianus*, XIX, 2...

143 *Heliogabalus*, XXII, 3 ; *Probus*, IV, 5 ; *Quadriga* 15, 8. *Claudius*, XIV, 12. *Niger*, IV, 2, *Claudius*, XVI, 2...

144 *Alexander Seuerus*, XXVI, 7 ; *Gordiani tres*, XXXII, 6. Voir aussi en Tacite, XV, la fameuse prédiction fictive sur un descendant de l'empereur qui règnerait sur le monde dans 1000 ans.

145 *Antoninus Pius*, IX, 10 (trad. J.-P. Callu, A. Gaden, O. Desbordes, CUF, 1992).

146 *Gordiani tres*, V, 5 ; 7 ; IX, 4 ; 6 ; XVII, 2 ; XXI, 5.

147 *Probus*, II, 4.

chante les louanges du général, futur empereur : « qu'y a-t-il en effet en lui qui soit sans éclat ? qu'y a-t-il qu'on ne doive comparer aux Corvinius et aux Scipions¹⁴⁸ ? ».

Quelle que soit l'authenticité de la phrase de Scipion dans la *Vie* d'Antonin, les chansons sur Aurélien ne pouvaient qu'y faire penser le lecteur attentif, d'autant qu'il est invité à la comparaison peu après la mention des chants. Nous avons donc toute chance d'être en présence d'une allusion à un personnage contemporain bien connu du rédacteur et du lecteur. B. Pottier notamment a déjà relevé que le consulat fictif d'Aurélien dans sa biographie renvoyait à celui d'Aurélianus, consul en 400 et personnage important de la vie politique à Constantinople¹⁴⁹. Il est possible qu'il soit ici aussi visé en fonction d'un fait que nous ignorons, où intervient le nombre 1000. D'autre part, les prétentions des aristocrates contemporains à descendre de grandes familles républicaines sont sans doute aussi moquées à l'arrière-plan.

Les chants et danses inventés par des enfants dans la *Vie* d'Aurélien nous emmènent très loin aussi bien de l'idéologie impériale que des jeux enfantins réels. Ce sont des attaques contre un contemporain, pleines de sous-entendus difficilement déchiffrables pour nous. Un dernier point reste encore moins compréhensible : pourquoi des enfants sont-ils les protagonistes de l'anecdote ?

Conclusion

L'évocation de jeux d'adultes ou d'enfants par l'*HA* se place donc parfois dans le cadre de l'idéologie impériale avec une image claire de ce qui constitue un bon ou un mauvais empereur. Les jeux d'argent, intrinsèquement mauvais, font partie de l'image du mauvais empereur. La balle est bonne comme entraînement physique et moral pour un empereur adulte. Les *circuli*, jeu de jeune garçon, deviennent le symbole d'un empereur-enfant incapable d'exercer le pouvoir. Mais les allusions aux jeux servent aussi à des attaques voilées contre les ennemis politiques de l'*HA*. Le jeu des *latrunculi* dénonce l'exercice de la réalité du pouvoir impérial par un puissant. L'insistance sur le jeu d'argent dans la *Vie* de Lucius Vérus, alors que ce jeu est peu mentionné dans l'*HA*, vise peut-être un contemporain et non Vérus. Le jeu du magistrat et le pseudo-jeu de la *Vie* d'Aurélien font allusion à des contemporains de l'écriture, au service de ses buts pamphlétaires. Toutefois, la place des jeux dans l'œuvre pose une autre question : elle paraît extrêmement restreinte par rapport à des thèmes du quotidien très présents dans l'*HA*, comme le vin, la nourriture, les bains, la sexualité¹⁵⁰. Cette caractéristique semble indiquer que le jeu et les jeux n'avaient pas un rôle essentiel dans les catégories sociales et surtout chez les individus ciblés par l'*HA*.

148 *Aurelianus*, IX, 4 : *quid enim in illo non clarum ? quid non Corvinius et Scipionibus conferendum ?* (trad. F. Paschoud, CUF, 1996). Autres références aux Scipions : *Seuerus*, XXI, 1 ; *Niger*, XII, 2 ; *Heliogabalus*, XXVI, 2 ; *Claudius*, I, 3 ; II, 5 ; VII, 7. Seule la référence d'*Hadrianus*, X, 2, où Hadrien mange l'ordinaire de ses troupes, comme Scipion Emilien, Métellus et Trajan, n'est peut-être pas due à l'auteur de l'*HA*.

149 Pottier, 2006 ; antérieurement Delmaire, 1991, p. 153 ; Chastagnol, 1997, p. 93-94 ; Paschoud, 1996, p. 91-92.

150 Proportionnellement à la dimension de l'œuvre, le thème tient plus de place dans la plupart des biographies de Suétone, qui n'a toutefois pas exactement les mêmes visées.

Bibliographie

- AMMAR, H., 2019, Enfants et chariots à roulettes, dans V. Dasen (éd.), *Ludique. Jouer dans l'Antiquité, catalogue de l'exposition, Lugdunum, musée et théâtres romains*, Gand, p. 36-37.
- BALDWIN, B., 2010, "Contemporary" Allusions in the *Historia Augusta*, dans C. Deroux (éd.), *Studies in Latin Literature and Roman History XV*, Bruxelles, p. 446-462.
- BENOIST, St., 2005, *Rome, le prince et la Cité. Pouvoir impérial et cérémonies publiques (1^{er} siècle av. – début du IV^e siècle apr. J.-C.)*, Paris.
- BERTRAND-DAGENBACH, C., 1990, *Alexandre Sévère et l'Histoire Auguste*, Bruxelles.
- BOUDON-MILLOT, V., 2015, Mystère autour d'une petite balle : à quel jeu jouaient Galien et Marc Aurèle ?, *Galenos*, 9, p. 37-56.
- CHASTAGNOL, A., 1994, *Histoire Auguste. Les empereurs romains des II^e et III^e siècles*, Paris.
- CHASTAGNOL, A., 1997, Constantinople en ombres chinoises dans l'*Histoire Auguste*, dans G. Bonamente et K. Rosen (éd.), *Historiae Augustae Colloquium Bonnense*, Bari, p. 85-95.
- CHAUSSON, F., 2017, Variétés généalogiques VI. Filles, gendres et amis de Septime Sévère, dans B. Bleckmann et H. Brandt (éd.), *Historiae Augustae Colloquium Dusseldorpiense*, Bari, p. 47-73.
- COSTANZA, S., 2019, *Giulio Polluce, Onomasticon : excerpta de ludis. Materiali per la storia del gioco nel mondo greco-romano*, Alessandria.
- CRACCO RUGGINI, L., 1963, Il vescovo Ambrogio e la *Historia Augusta* : attualità di un topos politico-letterario, *Atti del colloquio patavino sulla Historia Augusta*, Rome, p. 67-79.
- DASEN, V., 2018, Ganymède ou l'immortalité du jeu, *Kernos*, 31, p. 119-140.
- DASEN, V., 2019a, Hoops and Coming of Age in Greek and Roman Antiquity, dans G. Brougère et al. (éd.), *8th International Toy Research Association World Conference, Toys and Material Culture. Hybridisation, Design and Consumption*, Paris, p. 1-21. <https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-02170802>
- DASEN, V., 2019b, Saltimbanques et circulation de jeux, dans V. Dasen et U. Schädler (éd.), *Dossier thématique Jouer dans l'Antiquité. Identité et multiculturalité, Archimède. Archéologie et histoire ancienne*, 6, p. 127-143.
- DELMAIRE, R., 1991, Les donations impériales dans l'*Histoire Auguste*, dans G. Bonamente et N. Duval (éd.), *Historiae Augustae Colloquium Parisinum*, Macerata, p. 147-160.
- ERNOUT, A. et MEILLET, A. (2001), *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 4^e édition.
- GAILLARD-SEUX, P., 2006, Le mode de vie de Sévère Alexandre d'après l'*Histoire Auguste*, dans A. Badel-Bérenger, X. Lorient, A. Vigourt et B. Klein (éd.), *Pouvoir et religion dans le monde romain. En hommage à Jean-Pierre Martin*, Paris, p. 157-171.
- GAILLARD-SEUX, P., 2015, Portraits d'empereurs dans l'*Histoire Auguste* : de l'empereur en animal à l'image de Typhon, dans P. Blaudeau et P. van Nuffelen (éd.), *L'historiographie tardo-antique et la transmission des savoirs, colloque international d'Angers, 31 mai-1^{er} juin 2012*, Berlin, p. 259-281.
- GOUREVITCH, D., 1999, « Pilules romaines. Noms et réalités », dans Ch.-M. Ternes (éd.), *La thérapeutique dans l'Antiquité. Pourquoi ? Jusqu'où ?*, *Huitièmes rencontres scientifiques de Luxembourg (1997)*, Luxembourg, 1999, p. 40-60.
- HARTKE, W., 1951, *Römische Kinderkaiser. Eine Strukturanalyse römischen Denkens und Daseins*, Berlin.

- Historia Augusta. Römische Herrschergestalten*, 1985, texte établi par E. Hohl, trad. allem. et notes par E. Merten, A. Rösger et N. Ziegler, t. 2, Zürich-Munich.
- HUSKINSON, J., 1996, *Roman Children's Sarcophagi. Their Decoration and Social Significance*, Oxford.
- LAES, C., 2019, Children and Bullying/Harassment in Greco-roman Antiquity, *CQ*, 115, 1, p. 33-60.
- LAFAYE, G., 1904, s.v. *Latrunculi*, dans Ch. Daremberg, E. Saglio et E. Pottier (éd.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris, p. 992-995.
- LAFAYE, G., 1907, s.v. *Pila*, dans Ch. Daremberg, E. Saglio et E. Pottier (éd.), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, Paris, IV, p. 475-479.
- MAGIE, D. 1924, *The Scriptores Historiae Augustae*, III, Cambridge (Mass.)-Londres.
- MARINDIN, G. E., 1890, The Game of 'Harpastum' or 'Pheninda', *CR*, 4, 4, p. 145-149.
- MERTEN, E.W., 1968, *Zwei Herrscherfeste in der Historia Augusta. Untersuchungen zu den pompae der Kaiser Gallienus und Aurelianus*, Bonn.
- MESLIN, M., 1970, *La fête des kalendes de janvier dans l'empire romain : études d'un rituel de nouvel an*, Paris.
- MOES, R., 1980, *Les hellénismes de l'époque théodosienne (Recherches sur le vocabulaire d'origine grecque chez Ammien, Claudien et dans l'Historia Augusta)*, Strasbourg.
- MOLINIER-ARBO, A., 2010, Histoire d'un palimpseste : le Néron et le Caligula de Suétone dans la *Vita Commodi* de l'*Historia Augusta*, *DHA*, 4, 1, p. 201-221.
- MOLINIER-ARBO, A., 2012, *La vie de Commode dans l'Historia Augusta*, Nancy.
- NERI, V., *L'usurpatore come tiranno nel lessico politico della tarda antichità*, dans F. Paschoud et J. Szidat (éd.), *Üsurationen in der Spätantike*, Stuttgart, p. 71-86.
- PASCHOUD, F., 1996, *Historia Augusta*, V, 1, Paris.
- PASCHOUD, F., 2001, *Historia Augusta*, V, 2, Paris.
- PICHONNAZ, P., 2018, La liberté contractuelle et l'interdiction de certains jeux d'argent, *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 65, p. 7-31.
- POTTIER, B., 2005, Un pamphlet contre Stilichon dans l'*Historia Augusta*, *MEFRA*, 117, 1, p. 223-267.
- POTTIER, B., 2006, *L'Historia Augusta*, le consul Aurelianus et la réception de la *Notitia Dignitatum* en Occident, *Antiquité Tardive*, 14, p. 225-234.
- RIECHE, A., 1984, *Römische Kinder- und Gesellschaftsspiele*, Stuttgart.
- SCHÄDLER, U., 1994, *Latrunculi – ein verlorenes strategisches Brettspiel der Römer, Homo ludens. Der spielende Mensch*, IV, Salzbourg, p. 47-67.
- SCHÄDLER, U., 2001, *Latrunculi – A Forgotten Roman Game of Strategy Reconstructed, Abstract Games*, 7, p. 10-11.
- SCHÄDLER, U., 2013a, Quelques règles de jeu, *Archéothéma, Histoire et archéologie*, 31, n° spécial *Jeux et jouets gréco-romains*, p. 27.
- SCHÄDLER, U., 2013b, Jouer aux billes à l'époque romaine, *Archéothéma, Histoire et archéologie*, 31, n° spécial *Jeux et jouets gréco-romains*, p. 55.
- SCHEID, J., 2011², *Quand faire, c'est croire : les rites sacrificiels des Romains*, Paris.
- Scrittori della Storia Augusta*, 1960, traduction italienne de Leopoldo Agnes, t. 1, Turin.
- Scrittori della Storia Augusta*, 1983, texte établi par E. Hohl, trad. ital. P. Soverini, t. 2, Turin.
- SQUAITAMATTI, L., *Der Spätantike Konsulat*, Fribourg, 2012.

VÄTERLEIN JUTTA, 1976, *Roma ludens. Kinder und Erwachsene beim Spiel im antiken Rom*, Amsterdam.